

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA O‘QISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Rajabova Noila Maxmadmuso qizi,

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayoni, bu boradagi asosiy metodlar va ularning amaliyotdagi samaradorligi tahlil qilingan. O‘qish texnikasi, tushunish darajasi va ifodali o‘qish kompetensiyalarini rivojlantirishda qo‘llaniladigan usullarga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qish ko‘nikmasi, boshlang‘ich ta‘lim, fonetik metod, ifodali o‘qish, savodxonlik.

METHODS OF DEVELOPING READING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Rajabova Noila Maxmadmusoyevna, *Student of Primary Education,*

University of Information Technologies and Management

Annotation: This article analyzes the process of developing reading skills in primary school students, focusing on the main methods used and their effectiveness in practice. Attention is given to techniques applied in improving reading fluency, comprehension level, and expressive reading competencies.

Keywords: reading skills, primary education, phonetic method, expressive reading, literacy.

Introduction. Boshlang‘ich ta‘lim – bolalarda bilim olishga bo‘lgan qiziqish, tafakkur va ijodiy salohiyatni shakllantirishning asosiy bosqichidir. Ayniqsa, o‘qish ko‘nikmasi bu bosqichda eng muhim kompetensiyalardan biri sanaladi. Chunki o‘qish – barcha fanlarni o‘zlashtirishga olib boruvchi asosiy vosita

hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda mustahkam o'qish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bu esa ilmiy asoslangan, tizimli va individual yondashuvni talab etadi.

Main part.

Boshlang'ich ta'limda o'qish ko'nikmasi tushunchasi.

O'qish ko'nikmasi — bu belgilarni tovushga aylantirish, matnni tushunish va mazmunan anglash jarayonidir. Bu ko'nikma uch asosiy tarkibiy qismga ega:

1. Texnik o'qish – harflarni to'g'ri o'qish, so'zlarni aniqlik bilan talaffuz qilish.
2. Mazmunli o'qish – matn mazmunini tushunish, asosiy g'oyani ajrata olish.
3. Ifodali o'qish – ohang, pauza va talaffuz vositalaridan foydalanib, tinglovchida tushuncha uyg'otish.

Bu elementlar birgalikda o'quvchining savodxonlik darajasini belgilaydi.

O'quvchilarda o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llaniladigan usullar:

1. Fonetik analiz-sintez usuli:

Bu usul orqali o'quvchilar harflarni tovushlarga ajratish va ularni bir butun so'zga birlashtirishni o'rganadilar. U harflarni individual tarzda o'zlashtirishga yordam beradi.

2. Yodlash va kontekst asosida o'qitish:

Ba'zi so'zlar va iboralarni kontekstdan tushunib olish orqali o'rganish, ularni yodlash orqali o'qish tezligini oshirishga yordam beradi.

3. Interaktiv va o'yinli metodlar:

Dramatizatsiya, rolli o'yinlar, rasmlar asosida hikoya tuzish, tez aytiladigan she'rlar – bular o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirib, tabiiy o'zlashtirishga xizmat qiladi.

4. Jamoaviy o'qish va ovozli o'qish mashqlari:

O'qituvchi va o'quvchilar birgalikda o'qish orqali ritm, ohang va talaffuzni bir xil yo'naltiradi.

Quyidagilarni amalga oshirishimiz uchun qilishiz kerak bo'ladigan ishlar:

- Boshlang'ich sinf darsliklariga yoshga mos, ifodali, kontekstga boy matnlar kiritilishi.
- Ota-onalar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi.
- Har bir sinfda kitobxonlik burchagi tashkil etilishi.

Ilmiy va amaliy faoliyatda uni yanada chuqurlashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirishingiz mumkin:

Amaliy tadqiqot o'tkazish bunda biror sinfda tajriba darslari o'tkazib, o'quvchilarning o'qish tezligi va tushunish darajasi o'zgarishini o'rganish. Turli usullar (masalan: dramatizatsiya, klasterlar, o'yinlar) ta'sirini solishtirish.

Diagnostik testlar ishlab chiqish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qish texnikasi, mazmunni tushunish va ifodali o'qishni aniqlashga xizmat qiladigan maxsus testlar tuzish. Natijada bu testlar orqali o'quvchilarning o'qish darajasi bosqichma-bosqich aniqlanadi.

Interaktiv materiallar yaratish. O'quvchilar uchun audiokitoblar, slaydli matnlar, video darsliklar tayyorlash. QR-kodli matnlar orqali ularni mustaqil tinglab, o'qib o'rganishga undash.

Ota-onalar uchun seminar yoki metodik qo'llanma tuzish. Bunda ota-onalar uchun "Uyda qanday qilib o'qishga rag'batlantirish mumkin?" mavzusida seminarlar o'tkazish kerakligi.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilari uchun olib boriladigan ishlar:

"Interfaol metodlar asosida o'qish ko'nikmasini shakllantirish";

"Boshlang'ich ta'limda raqamli resurslar orqali o'qish ko'nikmasini rivojlantirish";

"O'qish ko'nikmasi va nutq madaniyati o'rtasidagi bog'liqlik"larni amalda qo'llash.

O'quv dasturlarini tahlil qilish. Maktablarda foydalanilayotgan o'quv dasturlaridagi o'qish materiallarini tahlil qilish. Ularning yoshga mosligi, uslubiy yondashuvlari va samaradorligini ko'rsatish.

Conclusion

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish ko'nikmasini shakllantirish o'qituvchining metodik yondashuviga, individual tarzda ishlashiga va samarali vositalardan foydalanishiga bog'liq. O'quvchilarning o'qish darajasini muntazam kuzatib borish, ularning qiziqishlariga mos matnlar tanlash, darsda ijodkorlik muhitini yaratish orqali o'qish ko'nikmasi samarali shakllantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Amonov, S. (2018). Boshlang'ich ta'lim metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.
2. National Reading Panel. (2000). Teaching Children to Read.
3. Slavin, R.E. (2009). Educational Psychology: Theory and Practice. Pearson Education.
4. Ziyayeva, S. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda interaktiv usullar. – Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 3(2).

